

ХУДУДИЙ ИШБИЛАРМОНЛИК ТУРИЗМИНИНГ АЛОҲИДА СЕГМЕНТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ- УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

ORCID: 0009-0008-9523-9853

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20781126>

Аннотация. Мазкур мақолада ишбилармонлик туризм соҳасида рақамли технологияларни жадал ривожлантириши, жойлаштириши, бизнесинг ахборот инфратузилмаси соҳасида булутли технологиялар (слоуд течнологияс)дан кенг фойдаланиши, манфаатли тадбиркорлар ҳамжамияти билан алоқаларни ўрнатилиши, потенциал миқозинг талаб-истакларини комплекс равишда бажариши, туристик операторлар томонидан тадбиркорлик сегменти учун алоҳида хизматлар пакетини ишлаб чиқиши кўриб чиқилган.

Калитли сўзлар: Туристтик корхона, бизнес, рақамли технология, хизмат, сегмент.

Аннотация. В данной статье рассматривается ускоренное развитие и внедрение цифровых технологий в сфере делового туризма, широкое использование облачных технологий в информационной инфраструктуре бизнеса, установление контактов с сообществом заинтересованных предпринимателей, комплексное удовлетворение потребностей и желаний потенциальных клиентов, а также разработка туроператорами отдельного пакета услуг для бизнес-сегмента.

Ключевые слова: Туристическое предприятие, бизнес, цифровые технологии, услуга, сегмент.

Abstract. This article examines the accelerated development and deployment of digital technologies in the field of business tourism, the widespread use of cloud technologies in the information infrastructure of business, establishing contacts with a community of interested entrepreneurs, comprehensively fulfilling the needs and desires of potential clients, and the development of a separate package of services for the business segment by tour operators.

Keywords: Tourist enterprise, business, digital technology, service, segment.

Кириш. Жаҳон амалиётида ишбилармонлик туризми бозори барча йирик туристик фирмалар ҳамда меҳмонхоналар учун жозибали бозорлардан ҳисобланади. Ушбу бозорнинг энг катта фойда келтирадиган сегменти – бу халқаро анжуманлар, форумлар, кўргазмалар ва бошқа расмий тадбирлар бозоридир. Бу сегмент нафақат тўғридан – тўғри молиявий самара, балки катта ҳажмдаги билвосита даромадлар келтириши билан ажралиб туради. Шу сабабли ҳар бир мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши дастурларида юқоридаги тадбирларни ўтказиш режалаштирилади. Ўзбекистонда ҳам йирик форумлар ва халқаро тадбирларнинг ўтказилиши сиёсий ютуқлар билан биргаликда катта иқтисодий самара беради.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, адабиётларда ишбилармонлик туризмининг туристик фирмалар билан биргаликда ташкиллаштирилган шакллари ҳамда турларига урғу берилмоқда. Агар туристик бизнес манфаатлари нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак балки

бу тўғридир. Лекин ишбилармонликнинг туризмга бўлган эҳтиёжнинг иккинчи томони бор, бу ҳам бўлса тадбиркорлик субъектлари, яъни корхоналардир. Уларнинг кундалик фаолияти ишлаб чиқариш муаммоларини ҳал қилишга қаратилади. Бундай муаммолар раҳбарлар ва мутахассисларнинг жойларга бориб вазиятни ўрганишни тақозо қилади ва натижада саёҳатнинг яна бир тури – хизмат саёҳатлари пайдо бўлади.

Бозор муносабатларини ривожлантиришда бизнес асосий ўринлардан бирини эгаллайди ва иқтисодий нуқтаи назаридан жамиятнинг бош элементларидан ҳисобланади. Бизнеснинг хилма-хиллиги ишлаб чиқариш жараёнида вужудга келадиган муносабатларнинг табиатига ва турларига таъсир қилади. Кўпинча ушбу муносабатларни ривожлантириш ташрифлар билан боғлиқ бўлади. Олиб борилган назарий изланишлар натижалари бизнес ташрифларнинг иккита асосий турини ажратиш имкони бўлади: хизмат юзасидан саёҳат қилиш ва тадбиркорлик саёҳатлари.

Хизмат сафари (“командировка”) - ҳар қандай бизнес юритувчи субъектнинг ажралмас қисми ҳисобланиб, ходимнинг иш юзасидан доимий иш жойини маълум муддатга тарк этилишини кўзда тутаяди. Бунда ходимнинг иш жойи ва маоши кўпинча сақланиб қолади ва корхона томонидан қилинган харажатлар тўлалигича ёки қисман қопланади. Хизмат сафари ҳар доим бўлган ва унга корхона маъмурий харажатларининг катта қисми сарфланган.

Назарий жиҳатдан саёҳатларнинг бу шакли анъанавий хизмат ташрифлари деб аталиши ҳам унинг туристик бизнес томонидан тартибга солинмаслигини асослаб беради. Айниқса, ички туризм таркибида хизмат сафарларининг катта ўрин эгаллашини таъкидлаш лозим. Туризм хизматлари бозорида, хусусан ишбилармонлик туризми бозорида хизмат сафари сегменти бугунги кунгача аниқ услубий ёндашувга, ҳисобга олиш тартибига ҳамда мувофиқлаштириш тизимига эга бўлмаганлиги билан ажралиб туради.

Хизмат сафарининг асосий сабаби масофадан туриб масалани ҳал этиш мумкин эмаслиги ёки самара бермаслигидир. Шу муносабат билан хизмат сафарининг асосий вазифаларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- Жойлардаги вазият тўғрисида бирламчи ахборотга эга бўлиш;
- Вазият издан чиққан ҳолда уни барқарор ҳолатга келтириш;
- Корхона манфаатларини эълон қилиш ва ҳимоялаш;
- Музокаралар ўтказиш;
- Ресурсларни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш;
- Стратегик қарорлар қабул қилиш.

Шахсий изланишлар ва кузатувлар шуни кўрсатдики, бугунги кунда хизмат сафарларини таснифлашга эътибор етарли эмас. Юқорида келтирилган хизмат сафари вазифаларидан келиб чиққан ҳолда бизлар уларнинг маълум таснифини ишлаб чиқдик. Ушбу таснифга кўра хизмат сафарлари қуйидаги белгилар бўйича тасниф этилиши мумкин (1 – расм):

1 – расм. Хизмат сафарларининг таснифлаш белгилари. (муаллиф томонидан тузилган)

Хизмат сафаридаги ходимларнинг тоифалари бўйича тасниф этилишида куйидагиларни ажратиш мумкин: юқори лавозимдаги раҳбарлар, маслаҳатчи мутахассислар, функционал раҳбарлар ва инспекцион ходимлар, ишчи касбдаги мутахассислар.

Мақсадлари бўйича хизмат сафарлари стратегик келишувларга бағишланган, назорат сафарлари, ишлаб чиқариш ва техник маслаҳатлар, режали ходимлар ротацияси, ишчи кучи тақсимоти бўйича сафарларга ажратилади.

Муддати бўйича хизмат сафарлари иш куни давомида, қисқа муддатли, ўрта муддатли ва узок муддатли бўйиши мумкин.

Расмий даражаси бўйича хизмат сафарлари расмий тадбирлар билан ёки расмий тадбирларсиз, маданий тадбирлар билан ёки уларсиз бўлиши мумкин.

Ахборот технологияларнинг ривожланиши корхона бошқарувида кўплаб ўзгаришларга сабаб бўлдики, хизмат сафарлари харажатларини камайитиришга имкон яратилди. Кўплаб маълумотлар жойлардан электрон вариантда етиб келиши ҳам қоғозбозликни, ҳам жойларга чиқиш заруратини кескин камайишига олиб келди. Шу билан бирга хизмат сафари бошқарув функцияси сифатида ўз аҳамиятини йўқотмаган. Корхона раҳбариятининг ишончли бирламчи ахборотлар таъминланиши биринчи ўринда жойларга чиқиш билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Аммо хизмат сафари тўғрисидаги тасаввур олдингидан анча фарқ қилмоқда. Бунинг бир неча сабабларини кўрсатиш мумкин:

Ходимларнинг меҳнат ва маиший шароитларига талабларининг ўзгариши, яъни хизмат вазифалари билан ҳордиқ чиқаришга бўлган эътиборнинг кучайиши;

Хизмат сафари мазмунининг ўзгариши. Ходимлар олдида қўйиладиган вазифалар директив бошқарувдан ёрдамчи консултант томонга ривожланиши;

Хизмат сафари давомийлиги ва такрорланишининг ўзгариши. Транспорт ва ахборот коммуникацияларининг ривожланиши йўлга сарфланадиган вақтни кескин камайишига олиб келган. Натижада хизмат сафари муддати фақат ишлаб чиқариш заруратига боғлиқ бўлмоқда, бу ҳам бўлса ходимнинг шахсий иштироки керак бўлса. Демак ходимнинг хизмат сафаридаги вақт юқламаси асосий иш жойидан нисбатан кам бўлмоқда, ва бу тафовутни бошқа мақсадлар билан тўлдириш имкони пайдо бўлади, яъни маданий ҳордиқ, янги маълумотлар олиш, тарихий саводхонликни ошириш ва ҳоказолар.

Туристтик фирмалар ва меҳмонхоналарининг хизмат сафарини ташкиллаштиришга жалб қилиш ишбилармонлик туризми бозорини янада ривожлантиришга катта хисса қўшиши мумкин. Бунинг учун корхоналар ходимларининг хизмат сафарига бошқача ёндашиши талаб қилинади, яъни ишлаб чиқаришнинг бир бўғини сифатида қаралиши

лозим. Хизмат сафари қанчалик юқори савияда ташкил қилинса, иқтисодий самараси ҳам шунчалик юқори бўлади.

Бугунги кунда бизнес юритишнинг хусусиятлари хизмат сафарларини ташкил қилишнинг ўзига хос муаммоларини келтириб чиқармоқда, яъни миллий корхоналаримизда хизмат сафарига бўлган эътибор етарли эмас деб ҳисоблаймиз. Биринчи муаммо хизмат сафарларининг катта қисми олдиндан режалаштирилмаганлигидан келиб чиқади. Иш юзасидан хизмат сафари тасодифан пайдо бўлиши мумкин. Бу эса ходим учун маиший шароитларини яратишга тўсқинлик қилади. Натижада ходим ёки қариндошларникида, ёки тўғри келган меҳмонхонада жойлашишига тўғри келади.

Иккинчидан, яшаш ва овқатланиш индустриясининг хизмат сафарига мўлжалланмаганлигидир. Юқорида айтиб ўтилгандек, хизмат сафарига ходим аввало белгиланган вазифани бажаришга ҳаракат қилади. Туристлик фирмалар ва меҳмонхоналар эса бундай шахсларга мижоз сифатида қарамайдилар ёки тасодифий мижоз деб биладилар. Натижада ходим етарли комфортга эга бўлмайди ва хизмат сафаридан қониқиш қилмайди.

Учинчи муаммо ходимларнинг сафар харажатларини қоплаш билан боғлиқ. Туристлик фирма ва меҳмонхоналарнинг тариф нархлари дам олишга мўлжаллаган мижозга мослаштирилган. Хизмат сафарига ходимга эса қонунчиликда белгиланган чекловлар мавжуд. Шу сабабли, кўпчилик туристик фирма хизматларидан воз кечади.

Корхоналарнинг туристик ташкилотлари билан хизмат сафарлари соҳасида ҳамкорлик қилиши учун бизнинг фикримизча қуйидаги тамойилларга риоя қилиш лозим:

– Самарадорлик тамойили, яъни ҳамкорлик корxonанинг хизмат сафари харажатларининг барча моддаларининг камайишига олиб келиши лозим;

– Қулайлик тамойили, яъни ходимлар томонидан меҳнат қилиш ва ҳордиқ чиқариши учун шароитлардан қониқиш ҳосил қилиши лозим;

– Шаффофлик тамойили, яъни барча харажатлар ва кўрсатилган хизматларнинг назорат учун очиклиги;

– Кафолатли хизмат тамойили, яъни шартномада келтирилган хизматларнинг ҳажми ва сифати кафолатланган бўлиши.

Ушбу тамойиллар бажарилиши ҳам ишлаб чиқариш корхоналарини ҳамкорликка ундамаслиги мумкин. Ишбилармонлик туризмини ривожлантиришда ташаббус туристик хизматлари кўрсатиш субъектларида бўлиши лозим деб ҳисоблаймиз. Шу сабабли хизмат сафарларини тартибга солишга қаратилган тизимни шакллантиришда туризмни ривожлантириш ҳудудий бошқармаларнинг масъулияти юқори бўлади. Бизнинг таклифимиз бўйича хизмат сафари туризмини ривожлантириш схемаси қуйидагича бўлиши лозим. Вазирликлар, корхона ва ташкилотлар ҳамда тадбиркорлик субъектларида йиллик ишлаб чиқариш дастурлари ва режаларига асосан хизмат сафарининг бюджетлари тузилади ва тасдиқланади. Ҳудудлардаги туристик фирмалар ва меҳмонхоналар ходимларни қабул қилиш ва хизмат сафарини ташкиллаштириш бўйича ўз таклифларини киритадилар. Хизмат сафарларининг юқоридаги таснифга асосан ўзаро ҳамкорлик шартномалари тузилади. Корхонадан хизмат сафарини ташкиллаштириш ва туристик фирмалар билан алоқа ўрнатиш бўйича махсус бириктирилган шахс шартномада кўрсатилган шартлар бажарилишини назорат қилади ва ходим томонидан тақдим этилган ҳужжатлар асосида ҳисоб-китобларни амалга оширади.

Мазкур тизимни яратишда ишлаб чиқариш корхоналари ҳамда туристик фирмалар салоҳиятини бирлаштирувчи кенг қамровли маълумотлар базаси асосий ўрин эгаллайди.

Рақамлаштирилган ҳолатга келтирилган турли мазмундаги маълумотлар хизмат сафари туризмини янада ривожлантиришга туртки бўлади. Бундай маълумотлар базаси қуйидаги ахборотларни шакллантириш мақсадга мувофиқ (2 – расм).

2 – расм. Хизмат сафари туризмининг ахборот таъминоти схемаси.

Ички ишбилармонлик туризмини пухта ўйланган ва илмий асосланган моделларини яратиш ҳозирги мураккаб шароитда хизмат сафарларидаги муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради. Бир томондан корхона ва ташкилотлар, иккинчи томондан эса туристик соҳа субъектларнинг биргаликдаги фаолияти хизмат сафари туризмининг юқори маданиятли ва самарали бизнесга айланишига олиб келади.

Бизнес ташрифларнинг иккинчи йирик қисми тадбиркорлик саёҳатлари билан боғлиқ. Маълумки, ишбилармонлик туризмининг туб моҳияти ишлаб чиқариш манфаатларидан келиб чиққан ҳолда корхона раҳбари ёки вакилларининг бизнеснинг фаолият юритаётган ҳудуддан бошқа жойларга боришини ташкиллаштириш билан боғлиқ. Бунда саёҳатнинг мақсади ишлаб чиқариш муаммоларини ҳал қилиш бўлса, унинг шарт шароитлари мулоқотларнинг самарали бўлиши, ходимнинг ижтимоий-физиологик эҳтиёжларининг тўла қондирилиши ва буларга ҳамроҳ бўлган маданий ҳордиқ олишига хизмат қилиши лозим.

2020 йилда туристик оқимларнинг кескин камайиши бизнес юзасидан зарур бўлган барча жонли мулоқотлар электрон воситалари орқали амалга ошириладиган бўлди. Ушбу ҳолат нафақат халқаро тадбиркорлик, балки ички тадбиркорлик мулоқотларга ҳам тааллуқлидир. Аммо, виртуал мулоқотлар жараёни юзма-юз олиб борилган музокараларга нисбатан паст самара беради. Бунинг биринчи сабаби мулоқотлар моҳияти бўлса, иккинчи сабаби виртуал бизнес-мулоқот механизмнинг ривожланмаганлигидир. Шу муносабат билан карантин талабларининг юмшатирилганлиги тадбиркорларнинг иш юзасидан саёҳат қилишларига туртки бўлмоқда.

Ишбилармонлик туризмнинг таснифига эътибор қаратадиган бўлсак тадбиркорлик саёҳатининг фарқли хусусиятларини ажратиш лозим бўлади. Аввало тадбиркорлик туризми субъектларининг саёҳат мақсадлари шахсий бизнес билан боғлиқдир, яъни булар ёлланма ходимлар эмас. Иккинчидан, тадбиркорнинг саёҳат дастурининг ноаниқлиги, яъни бу мавжуд бизнесни ривожлантириш, ёки янги гоёни олдинга суриш бўлиши мумкин. Учинчидан, тадбиркорлик мақсадларининг кенглиги, яъни тижоратни амалга ошириш, музокара олиб бориш, вазиятни таҳлил қилиш, ресурс топиш ва ҳоказолар. (3 – расм).

3 – расм. Хизмат сафарларининг таснифлаш белгилари. (муаллиф ишланмаси)

Ушбу хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда тадбиркорлик саёҳатлари туристик ташкилотлар учун жозибador мижозлар ҳисобланади. Хорижий манбаларда келтирилишича тадбиркор оддий туристга нисбатан уч баробаргача кўпроқ маблағ сарфлайди. Демак, туристик ташкилотлар ва тадбиркорларнинг орасидаги алоқаларни кучайтириш Ўзбекистон ишбилармонлик туризмни ривожлантиришга хизмат қилади.

Бизнинг фикримизча, ишбилармонлик туризмнинг ушбу сегментини жадал ривожлантиришнинг қуйидаги йўналишлари мавжуд:

- туризм соҳасида рақамли технологияларни жадал ривожлантириш, масалан жойлаштириш бизнесининг ахборот инфратузилмаси соҳасида булутли технологиялар (слоуд течнологие)дан кенг фойдаланиш. Меҳмонхона сайти асосида жамоавий булутли (соммунитй слоуд) шаклланиб ҳамкор бизнесларни киритиш ҳамда манфаатли тадбиркорлар ҳамжамияти билан алоқаларни ўрнатиш яхши самара бериши мумкин. Бунда жойлаштириш бизнеси таянч бизнес ҳисобланиб, туристик бизнеснинг барча хизматларни бирлаштиради ва потенциал мижознинг талаб-истакларини комплекс равишда бажариш имконига эга бўлади;

- туристик операторлар томонидан тадбиркорлик сегменти учун алоҳида хизматлар пакетини ишлаб чиқиш ва тақдим этиш. Бугунги кунда ишбилармонлик бизнеси МІСЕ концепсиясига асосланган бўлиб тадбиркорлик туризмнинг мақсадларига тўлиқ жавоб бермайди. Шу муносабат билан бизларнинг таклифларимизда тадбиркорларнинг эҳтиёжларини қамраб оладиган хизматлар пакетини яратиш кўзда тутилади. Тадбиркор саёҳатининг мақсадларига ва тадбиркорнинг нуфузидан келиб чиққан ҳолда туристик пакетининг бир неча вариантини таклиф қилиш мақсадга мувофиқдир.

Табиатан тадбиркор ҳар қандай бизнеснинг истеъмол қиймати ва сарфланган харажатларни автоматик равишда чамалаб боришга ўрганган, чунки ўзи ҳам шундай бизнес эгасидир. Муваффақиятли бизнесмен бошқа бизнесларнинг қиймат занжирини тез ва аниқ баҳолаб боради, шу муносабат билан туристик маҳсулотнинг сифатини тўғри баҳолаш қобилиятига эга. Компания маблағларидан эркин фойдаланиш имкониятлари мижоз

сифатида кўрсатилган хизматлар учун яхши ҳақ тўлаши, лекин шунга мос равишда сифатли маҳсулот талаб қилишини тақозо қилади. Демак, тадбиркорлик туризмнинг муҳим жиҳатларидан бири – бу хизмат кўрсатиш сифатига эътибордир.

Тадбиркорлар учун туристик хизматларнинг соҳа стандартларини ишлаб чиқиш ушбу муаммонинг самарали ечими деб ҳисоблаймиз. Тадбиркорга кўрсатиладиган хизматларнинг мазмуни, ходимларга қўйиладиган талаблар, меҳмонхона, транспорт, овқатланиш, эксклюзив хизматлар: буларнинг барчаси аниқ белгиланиши ва баҳолаб борилиши лозим.

Хизмат сафари ва тадбиркорлик туризмини ташкил қилиш кириш ва ички ишбилармонлик туризми бозорларини кенгайтириш ва уларнинг самарадорлигини кескин оширишга олиб келади деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилганимизда ишбилармонлик туризмида иқтисодий манфаатларнинг устувор аҳамиятга эгалиги туристик хизматлар субъектларининг иқтисодий мақсадларини ўзаро мувофилаштирилини талаб қилади, яъни иккала томон ҳам аниқ ўлчамга фойдага эришиши лозим. Бунда туристик ташриф харажатлари, олинадиган самара, ташриф билан боғлиқ билвосита ютуқлар ҳисобга олиниши лозим бўлади. Илғор хорижий тажрибага асосланган ҳолда илмий ишда туризм хизматлари сотувчиси ва харидори ўртасида мотивацион механизми таклиф қилинган;

ADABIYOTLAR

1. Pardaev M.Q., Otaboev R, Pardaev B.R. Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari. T.: "Fan va texnologiya". 2007. 32 bet.
2. Tuxliev N., Abdullaeva T. Turizmni rivojlantirishning milliy modeli. -T.: Gos. Nauch. Izd-vo «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi», 2006. - 386 b.
3. Musaeva Sh.A. Marketing tadqiqotlari. Darslik «STAR-SEL» MChJ nashriyoti va ijodiy bo'lim. Samarqand-2023
4. Musaeva Sh.A. Integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari o'quv qo'llanma «Maharat» nashriyoti, Samarqand - 2022 yil
5. Musaeva Sh.A., Usmonova D.I. Innovatsion marketing «TURON EDITION» 2021 uchun o'quv qo'llanma.
6. Musayeva Sh.A. «Marketingni baholashning ilmiy-metodik masalalari Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish» Turizmni boshqarish bo'yicha Markaziy Osiyo innovatsiyalari jurnali va Moliya 3 2022